

ВНЗ «Український Католицький Університет»

Філософсько-богословський факультет

Кафедра богослов'я

Реферат

до складання кандидатського іспиту з філософії

на тему:

**Соціальні передумови втілення принципів
справедливості в контексті етичного виміру
формування політичних відносин.**

Аспіранта

Філософсько-богословського факультету

Кафедри богослов'я

Білоконя Сергія Сергійовича

Львів – 2014

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗМІСТ

Вступ.....

1. Виникнення поняття справедливості та її розуміння в контексті формування суспільного устрою від Античності до епохи до кінця XVIст.

1.1 Зародження поняття справедливості та її вплив на соціальну сферу життя в античній філософії

1.2 Християнське розуміння справедливості та його вплив на суспільне життя в епоху Середньовіччя.

1.3 Вчення про справедливість в епоху Відродження.

2. Формування принципів та теорій справедливості у політичних відносинах від XVIIст. до сучасності.

2.1. Принцип суспільно-конвенційного розуміння справедливості. Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж. Руссо, Е.Кант.

2.2. «Теорія справедливості» Джона Роулза.

2.3. Християнське розуміння принципів справедливості у суспільно-політичному устрої.

Висновки

Список використаної літератури.

Вступ.

Соціальні передумови втілення принципів справедливості в контексті етичного виміру формування політичних відносин.

Питання справедливості в контексті морально-етичного виміру а також формування політичних відносин завжди було значним та принципово важливим у різні періоди історії людства. Проте не завжди однозначно розумілись підходи до розуміння передумов та принципів втілення справедливості у суспільно-політичному вимірі життя суспільства та, відповідно участі у ньому людини.

Головною метою даного реферату є дослідити розуміння справедливості як засобу формування політичних відносин в етичному його вимірі, а також розглянути основні теорії та підходи у філософській думці основних мислителів та філософів до її визначення.

Відповідно до поставленої мети, дана праця поділяється на два розділи, згідно періодизації філософської думки різних мислителів та систем. Перший з них під назвою: *«виникнення поняття справедливості та її розуміння в контексті формування суспільного устрою від Античності до епохи до кінця XVIст.»*, має на меті дослідити різні підходи до розуміння цього поняття у філософській думці починаючи від античної філософії. У трьох підпунктах цього розділу розглядається підхід до розуміння етичного виміру справедливості у суспільному житті філософами та головними мислителями Античності, Середньовіччя та епохи Відродження – відповідно.

Другий розділ під назвою *«формування принципів та теорій справедливості у політичних відносинах від XVIIст. до сучасності»*. Його підпункти розглядають найбільші теорії та підходи у розуміння справедливості в етичному вимірі існування суспільства а також – передумови їх виникнення. Окремим підрозділом виділені принципи справедливості у суспільно-конвенційному їх розумінні у системах мислення Т. Гоббса, Дж. Локка,

Ж.Ж.Руссо та Е.Канта. Інший підрозділ присвячено «Теорії справедливості» Джона Роулза, праці, яка відкриває нові підходи для розуміння значення поняття справедливості у суспільному та політичному її вимірі. Ще один підрозділ має на меті висвітлити вчення Церкви щодо етичного розуміння справедливості та її значення для суспільно-політичного устрою.

На мою думку, саме такий історичний поділ розділів є доцільним, оскільки перший розділ розповідає про зародження та історичний розвиток самої ідеї справедливості, та її ролі у суспільно–політичному житті. Другий розділ, починаючи з XVII століття та епохи Просвітництва, висвітлює перші спроби здійснення цілісних теорій формування суспільно-політичного устрою на засадах справедливості.

Розділ 1.

Виникнення поняття справедливості та її розуміння в контексті формування суспільного устрою.

1.1 Зародження та формування поняття справедливості в думці античної філософії.

Поняття справедливості як частина моралі кожної людини та внутрішня необхідність формування певних цінностей та благ і їх пропорційний розподіл між людьми існує стільки, скільки існує свідомість людини. Проте перші спроби пов'язати поняття справедливості та основні його принципи у філософсько-світоглядну систему пов'язані з античною філософією. Зокрема ідея як космічної, так і людської справедливості відіграє таку роль у грецькій релігії та філософії, яку нелегко повністю зрозуміти у сьогоденні.

Вже у працях Гомера та Гесіода, яких вважають попередниками ранньої грецької філософії, у їх космогонічному світогляді верховний бог Зевс асоціюється з верховним заступником всезагальної справедливості (діке), і

будь-які порушення цього поняття є вже не просто анти суспільний, а анти божий акт¹.

Давньогрецький філософ Анаксимандр вважає справедливістю певного роду необхідність, або природній закон, який підтримує постійну рівновагу між основними стихіями – водою, вогнем, повітрям та землею. З допомогою справедливості, наприклад, вогонь згоряючи перетворюється в попіл, тобто землю, зберігаючи загальну гармонію.

Одним з наглибших переконань стародавніх греків було те, що боги, як і люди, так само підкорені справедливості².

Ще одним великим філософом, у філософських поглядах якого панувало поняття справедливості, є Геракліт. Зокрема, відоме його вчення про постійну змінність та боротьбу протилежностей, які у русі створюють гармонію. В його метафізиці також домінує поняття космічної справедливості, яка запобігає можливості завершення боротьби протилежностей перемогою якоїсь із сторін³.

Піфагор та його послідовники вважали, що люди не можуть жити без управління. А запорука порядку в державі - це свідоме виконання законів, сутністю і призначенням яких є встановлення або відновлення справедливості. Зміст справедливості, як відзначали піфагорійці – у відплаті рівним за рівне, сама ж справедливість виражена цифрою чотири, оскільки це перший квадрат – результат множення цифри два на саму себе⁴.

Сократ, батько філософської етики, вважає справедливість не лише чеснотою, але й синонімом слова «закон» у суспільному устрої. Він був палким прихильником такого суспільного устрою сучасного йому міста-поліса, який керується справедливими за своєю природою законами⁵.

¹ Пор. Гришук О.В., Добош З.А. *Конвергенція справедливості і права: філософсько-правовий аспект*. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – с.36.

² Пор. Рассел Б. *История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней*, пер.с англ., из-во: Академический Проект, Москва:2009 - с.30.

³ Там же, с.42.

⁴ Гришук О.В., Добош З.А. *Конвергенція справедливості і права: філософсько-правовий аспект*. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – с.40.

⁵ Пор. Нерсесянц В. С. Сократ. Изд-во «НАУКА»: Москва 1977, с.49.

Зокрема коли софіст Гіппій настійливо запитує у Сократа, яким є його вчення про справедливість, Сократ каже йому: «Я лично того мнения, что нежелание несправедливости служит достаточным доказательством справедливости. Но если ты этим не довольствуешься, то, вот, не понравится ли тебе следующее: я утверждаю, что то, что законно, то и справедливо»⁶.

Наступним видатним філософом, який зробив одну з перших спроб філософського узагальнення поняття справедливості, є Платон. Він відомий своїми намаганнями сформувавши нову систему державотворення. Зокрема в одному з своїх найбільших творів «Держава» Платон прирівнює досконалу державу до душі. Так як людська душа, на його думку, складається з трьох частин – розумної, афективної та бажаної, так само і держава складається з правителів-філософів, ремісників та селян, а також – вояків. Кожен з цих трьох класів відрізняється певними особливостями а також – має свої особливі чесноти: правителі-філософи – повинні бути мудрими; ремісники та селяни – поміркованими; а вояки – мужніми. Кожен з цих класів, на думку філософа, є відмінним, проте їх відносини між собою побудовані на справедливості, яка ї є найбільшим критерієм суспільного життя⁷. З цього видно, наскільки високо оцінював Платон значення справедливості для формування політичних відносин. Слід зазначити, що він не лише розробив теорію устрою суспільства, побудованому на почутті справедливості, але й намагався втілити його на практиці (в Сицилії), що свідчить про щирість його намірів та відданість власним поглядам.

Іншим великим філософом античності, якому належить вагомий внесок у розуміння принципів справедливості у суспільному устрої, є Арістотель. Він був учнем Платона, проте мав свою незалежну думку, яку не боявся висловлювати. Зокрема відомим є його вислів: «Платон мені друг, але істина дорожча». Стосовно його відношення до поняття справедливості в контексті формування політичних відношень, основні напрацювання щодо цього

⁶ Там же, с.49. (Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, IV, IV, 12).

⁷ <http://library.kr.ua/kray/chizhevsky/philosophy2.html>

знаходяться в працях: «Політика», «Афінська політія або державний устрій афінян», «Етика» та «Риторика». У них Арістотель відстоює думку, що суспільний устрій є неможливим без соціальної нерівності, адже кожна людина є відмінною за своїми талантами, завдатками та, відповідно, участю у суспільному житті. Цим фактом, до певної міри, філософ виправдовує існування рабства, який, на його думку, є фундаментом держави. При цьому поняття «справедливість», на його думку, можливе лише у відносинах вільних людей. Закони, за його вченням, поділяються на загальні та приватні. Перші з них встановлено природою, та є загальними для всіх людей. Щодо природних законів – вони, на відміну від перших, встановлюються кожним народом – у свій спосіб⁸. Сукупність цих законів, згідно Арістотеля, утворюють політичну справедливість, дотримуватись яку необхідно кожній людині. Вона, на його думку, є першою чеснотою політичного життя. Щодо цього він також зазначав, що спільнота, якій не вистачає практичної згоди щодо концепції справедливості, відчуватиме брак необхідної основи для політичного об'єднання⁹.

Великому Арістотелю належить поняття «загальної справедливості». Зокрема її розгляду він відводить цілу п'яту книгу «Нікомахової етики». Зокрема він зазначає, що загальна справедливість – найвища з чеснот. Це навіть не окрема чеснота, а ознака гармонійного єднання всіх інших чеснот. Також Арістотель розрізняє два види справедливості як способів розподілу соціальних благ: Комутативна та дистрибутивна, або – розподільча та компенсаторна (урівнююча) – відповідно. Перша з них відноситься до ситуацій розподілу благ в залежності від статусу (гідності), а друга – до різноманітних ситуацій обміну(наприклад справедливість в контексті купівлі - продажу)¹⁰. Слід зазначити, що Арістотелем було зроблено значний внесок у розуміння зв'язку між справедливістю і рівністю. Таким чином античний

⁸ Пор. Історія вчень про державу і право: Конспект лекцій / Уклад.: В.В. Сухонос. – Суми: Ініціатива, 2000. Сс. 8-9.

⁹ <http://www.viche.info/journal/3386/> Ольга Головченко: Політико-правова й філософська сутність справедливості.

¹⁰ Пор. Нікомахова етика. Пер. Нина Брагинская. Изд-во:т ЗАО «Эксмо - Пресс», Москва, 1997, с.100.

філософ знайшов обґрунтування відверто несправедливого розподілу прибутків та власності, влади і відповідальності та пошанування¹¹.

Слід також зазначити, що Арістотель був ідеологом помірної демократії, а його внесок у формування принципів справедливості у політичному житті – є дуже важливим.

1.2 Християнське розуміння справедливості та його вплив на суспільне життя.

Справедливість, згідно вчення Церкви, це, найперше, рівність усіх людей перед Богом: «Царство Боже, є царством Божої справедливості – волі Отця, звіщеної Ісусом Христом: «Шукайте перше Царство Боже та його справедливість, а все те вам додасться»(Мт. 6,33)¹². Тому поняття справедливості від самого початку формування вчення Церкви завжди ставало предметом її активної участі у суспільному житті.

Орігена, представника александрійської школи та видатного письменника Рання Церкви деякі історики називають засновником християнського богослов'я. Щодо справедливості у видимому, емпіричному світі, він говорить, що його основними рисами є нерівність та різноманітність. Саме ці характеристики є ознаками недосконалості, якої Бог не творив, оскільки Він є абсолютною справедливістю. Причиною несправедливості між створіннями є гріхопадіння, оскільки воно з рівних та досконалих створінь, які жили між собою в гармонії, забравши свободу, зробило людину рабом гріха. Тому суспільство тим ближче поступає до досконалості, чим ближче наближається до Творця¹³. Слід зазначити, що ціла епоха патристики та схоластики

¹¹ Пор. Рікер П. Інтелектуальна автобіографія. Любов і справедливість. К.: Дух і літера, 2002., - 94-95.

¹² Катехизм Української Греко-Католицької Церкви «Христос – Наша Пасха». Львів: «Свічадо», 2011. – с.77 § 208.

¹³ Див. Иоанн Мейендорф. Введение в святоотеческое богословие. Издание четвертое, исправленное и дополненное. Киев:2002, храм преподобного Агапита Печерского, с. 96-97.

позначена розподілом на світ духовний та матеріальний. Перший з них є досконалим та сповненим божою святістю, а матеріальний, включаючи суспільно-політичний сповнений несправедливості та гріха.

Це видно і в богословських працях пізніших представників цього періоду. У трактатах Отців Церкви Тертуліана, Климента, Кіпріана Ниського та інших засуджувалась бездіяльність та звеличувалась людська праця, на основі якої допускались володіння майном та обов'язкова добродійність¹⁴.

"Якби кожний, взявши те, що необхідно для власних потреб, а надлишок передав би нужденним, ніхто не був би багатим, ніхто не був би бідним і убогим, — писав Василій Великий. — Чи не голим вийшов з материнської утроби? Звідки ж у тебе те, що маєш тепер? Якщо скажеш, що це випадково, то ти безбожник, не визнаєш Творця, не вдячний Дарителю. А якщо визнаєш, що це від Бога, то назви причину, з якої отримав ти. Невже несправедливий Бог, який не порівну поділив між нами необхідне для життя? Чому ж ти збагачуєшся, а хтось перебуває у бідності? ... Хіба ж ти не користолюбець, не хижак, коли обертаєш у власність те, що отримав лише у розпорядження?"

Ще однією важливою постаттю, що вплинула на розуміння справедливості в християнському вченні є Аніцій Матій Северин Боецій. Він зазначає, що для Бога поняття «буття» і «справедливість» є тотожними. Натомість буття людини не передбачає з необхідністю бути справедливим. Проте ця акциденція є дуже важливою для її визначення та наближення до Бога¹⁵.

Св.Ансельм Кентерберійський, відомий богослов цього періоду, говорить наступне щодо справедливості: «Бог – не справедливий, а справедливість». Цим він вказує на джерело цього поняття, і, відповідно, на мету стремління людини та суспільства – в цілому, щоб здобути

¹⁴ Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність. – К., Знання, 2006. – 239с.

¹⁵ Див. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; за ред. В.І.Ярошовця. – К.: Вид. Парапан, 2002 с.178.

справедливість¹⁶. Така теоцентрична система розуміння категорій справедливості, добра, цінностей притаманна мисленню даного періоду.

Один з найбільших теологів Середньовіччя, святий Тома Аквінський, говорячи про справедливість у соціальному житті зазначає, що справедливість відіграє важливу регулюючу функцію у формуванні відносин між людьми та є їх мірою та обмежувачем. Саме вона, за вченням святого, повинна регулювати ставлення людини до світу зовнішніх благ та дозволяє людині займати у суспільстві становище, відповідне до її роду праці та міри участі у ньому¹⁷. Доктрини Аквіната заклали велику основу для формування європейської політико-правової думки.

1.3 Вчення про справедливість в епоху Відродження.

Прагнення до збагачення і здобування дедалі більшої кількості власності характеризує перехід до нової епохи – Відродження. В ньому людина починає пізнавати структуру світу та намагається впливати на нього. Ця епоха також характеризується переходом від теоцентристської системи цінностей та виключно сконцентровується на проблемах людини. На місце морального засудження жадібності, невіри, надмірності та інших вимірів несправедливості приходить інтерес до потреб людини, та пристосування до цього усіх моральних критеріїв. Відомий мислитель цієї епохи Нікollo Макіавеллі вказує на інтерес як на головний стимул людини. Спочатку людина повинна задовольнити власні інтереси, такі як майно, власність, досягнення багатства, а вже після цього турбуватись про справедливість, честь та гідність¹⁸. Мислителі епохи Відродження дуже активно звертались до суспільно-філософської спадщини античних мислителів. В концепціях цієї

¹⁶ Рассел Б. *История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней*, пер.с англ., из-во: Академический Проект, Москва:2009 - с.285.

¹⁷ Пор.Базилевич В. Д. *Інтелектуальна власність*. – К., Знання, 2008. с.78-79с.

¹⁸ Див.Базилевич В. Д. *Інтелектуальна власність*. – К., Знання, 2008, с. 89.

епохи провідне місце займає проблема людини та співвідношення особистості та держави¹⁹.

Як було попередньо зазначено, світогляд епохи Відродження проявляється в розумінні людини як вільної істоти. За їхнім переконанням, Бог, створивши світ і людину дав їй свободу та відтепер остання є творцем власної долі. Такій світогляд спричинив критику схоластики, оскільки християнська етика вбачала вершину моральної досконалості в належності до Бога, через що пропагувався аскетизм та пригнічення природних прагнень людини.

В цей час відроджуються ідеї античних епікурейців, проте на місце пасивності, що домінувала в філософській думці античної школи, в нову епоху ідеалами прагнень вважали такі соціальні передумови як активність, благородство, облесність духу, культ творчої діяльності, які є необхідними умовами самовдосконалення. На цьому фоні спостерігається пошук прагнення до справедливого влаштування суспільно-державного життя²⁰. Вони, в свою чергу, призвели до утопій - літературного жанру, наближеного до наукової фантастики. Для нього характерне те, що автор має неабияку переконаність в бездоганності проголошеної ним ідеї²¹. До найбільших «утопістів» зараховують Томаса Мора і Томмазо Кампанеллу.

Томас Мор, англійський правознавець, видатний політичний діяч та письменник, у своєму видатному творі «Утопія» зазначає, що причиною усіх суспільних негараздів та несправедливості сучасному йому англійського суспільства є приватна власність: «усюди, де є приватна власність, де все вимірюється грошима, там навряд чи... можливо, щоби держава управлялася справедливо та щасливо». На прикладі вигаданого острова «Утопія», автор показує, що етичними передумовами досконалого суспільства є принципи

¹⁹ Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Соціологія і політичні науки. 2013.Т.18.Вип.2 (18). Ч.2. О.В.Кухаренко Соціальна справедливість у соціальних науках: аналіз ідей та концепцій; с.242.

²⁰ Пор.Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. - К.: Книга, 2005, с. 125-126.

²¹ <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F> електронне джерело.

широкої демократії, які уможливають справедливий розподіл праці та прибутків між усіма його громадянами²².

Інший відомий утопіст Томмазо Кампанелла вважає необхідними передумовами побудови справедливого суспільства принципи виборності посадових осіб, соціальний характер держави, безперервність освіти. Проте усі ці принципи стають неефективними за умов нівелювання інтересів особи коли на перше місце ставляться інтереси держави²³.

Томас Мор, як і Томмазо Кампанелла, у своїх творах, хоч і з певними відмінностями, висунули ідею справедливого розподілу яка полягає у справедливому розподілі праці, «праці як потреби», розумного достатку і не надмірних потреб. Проте як у творах одного, так і іншого мислителя, містяться ідеологічні підвалини культу особистості, який може здійснювати тотальний контроль у суспільстві та фактично є мірилом справедливості, що, в свою чергу, заклало підвалини для обмеження пра та свобод людини²⁴.

Всупереч своїм демократичним переконанням, ці мислителі, підсвідомо, заклали ідеологічні підвалини культу особистості та тотального контролю, відлуння яких можна спостерігати у сучасній світовій системі і досі.

Ще одним видатним гуманістом та мислителем епохи Відродження є Нікколо Макіавеллі. Головна проблема його творчості – успіх політичного діяча. Найвідомішим його твором є праця «Державець» у якому автор виводить ідею правителя, вирішальним критерієм політики якого є успіх, досягненням якого є успіх, заради досягнення якого є виправданими будь-які засоби. Зокрема він зазначає, що «мудрий правитель держави повинен по змозі не віддалятися від добра, але при потребі не віддалятися від зла». Такий підхід до розуміння суспільно-політичного устрою призвело до двоякого

²² Див. Історія вчень про державу і право: Конспект лекцій / Уклад.: В.В. Сухонос. – Суми: Ініціатива, 2000. с.70.

²³ Пор. Там само, с.71.

²⁴ Сірий Є.В. *Соціологія*. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2004, с.267.

розуміння поняття справедливості. Макіавеллі вважає необхідними наступні передумови формування правителем справедливого суспільства:

- ставлення правителя до підданих і союзників;
- уникнення тих вад, які можуть позбавити його держави;
- слава щедрого правителя;
- подолання такої слабкості як лестощі²⁵.

Таким чином політика та держава в концепції Макіавеллі звільняються від етики та перетворюють їх на інструмент здійснення влади правителя²⁶. Через цю концепцію етичні виміри справедливості виключно належать до царини ефективної влади правителя і таким чином стає засобом для маніпуляцій.

Таким чином на відміну від розуміння справедливості як рівності усіх людей перед Богом та впровадження християнських цінностей в якості етичних принципів за часів Середньовіччя та періоду Схоластики, епоха Відродження, трактуючи людину як абсолютно вільного суб'єкта формування суспільно-державного устрою, часто перетворює справедливість на засіб маніпуляції заради впровадження власних етичних принципів, які є суб'єктивними.

2. Формування принципів та теорій справедливості у політичних відносинах від XVIIст. до сучасності.

2.1. Принцип суспільно-конвенційного розуміння справедливості.

Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж. Руссо.

На особливу увагу заслуговує вчення англійського філософа Томаса Гоббс. У своїй праці «Левіафан, або Матерія, форма і влада держави церковної і громадянської», він намагається перетворити вчення про державу і право на

²⁵ Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. - К.: Книга, 2005, с. 125-126.

²⁶ Історія вчень про державу і право: Конспект лекцій / Уклад.: В.В. Сухонос. – Суми: Ініціатива, 2000. с.16.

точну науку, на зразок точних наук. філософ впроваджує поняття «суспільного договору» . На його думку, споконвічно всі люди створені рівними за власними фізичними та розумовими здатностями усі люди мають однакові права. Проте через притаманні для кожної людини егоїстичність, жадібність та честолюбність вона приречена на постійну «війну проти всіх», і це є «природній стан людського роду». На їхню противагу, такі властивості людини як страх, інстинкт самозбереження та розум, людина створює умови для забезпечення миру, спокою та справедливості у суспільстві²⁷. Іншими словами, люди укладають договір – відчуження певних природних інтересів в ім'я боротьби з небезпекою знищення. Суспільний договір означає утворення державної влади, та характеризується наявністю міцної централізованої влади²⁸.

Завдяки підкоренню волі окремих індивідів волі одного володаря, на думку Гоббса, натовп перетворюється на одну особистість, та виникає держава. На його думку, слід розрізняти поняття «натовп», та «народ». Народ керує кожною державою, навіть монархією, як сам цього хоче. Натовп складається з громадян, підданих. При демократії курія є народ, а натовп – громадяни. При монархії всі піддані – натовп, а король – народ. При цьому найкращою формою правління філософ вважає останню²⁹.

Такий підхід розуміння держави як договору мав великий вплив на розуміння справедливості як знаряддя керівного апарату держави, і міг змінюватись відповідно до необхідності виконання умов суспільного договору та суспільного регулювання. Щось подібне спостерігалось у думках Нікколо Маккіавеллі, коли держава мала тотальний контроль у розумінні справедливості в суспільстві та виступала основним його регулятором, пристосовуючи її для власних потреб.

²⁷ Див. Історія вчень про державу і право: підручник / за ред.. проф.. Г.Г.Демиденка, проф.. О.В.Петришина. – Х. : Право, 2009., с.81.

²⁸ Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; за ред. В.І.Ярошовця. – К.: Вид. Парпан, 2002 с.276.

²⁹ Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. - К.: Книга, 2005, с.136.

Джон Локк, ще один відомий представник емпіризму та просвітництва, на відміну від Гоббса, який характеризує стан суспільства як «війна всіх проти всіх», вбачає основні соціальні передумови втілення принципів справедливості у рівності та свободі. Їх він вважає природним станом суспільства. Тому влада правителя, хоч і укладена на основі «договору», все ж обмежується цим природнім законом людської рівності та свободи. Цим його підхід до розуміння державного договору відрізняється від інших представників цього напрямку, хоч в цілому з ними погоджується³⁰.

Ще одним яскравим представником теорії державного договору є Жан Жак Руссо, відомий французький філософ-просвітник. Йому належить вагомий внесок у розуміння справедливості як складової частини суспільного договору.

У своїх поглядах він також використовує поняття «природний стан людини», в якому панує природна свобода та рівність. Проте, на думку мислителя, виникнення приватної власності спричинило розкол у суспільстві. Відомим є його вислів: «людина народжується вільною, але всюди вона в кайданах». Через це природній стан суспільства перетворився на громадянський. Для того, щоб повернути цей первісний стан справедливості у суспільстві, необхідно переукласти договір на нових принципах.

Передумовами укладання справедливого суспільного договору є рівність сторін як рівних суб'єктів а не між правителями та підданими, також – загальна воля усіх, та народний суверенітет. Найвищим ідеалом держави, в якому найкраще проявляється суспільна справедливість, на думку Руссо, є демократична республіка³¹.

Слід зазначити, що таке ставлення до держави та суспільної справедливості гостро засуджує відомий історик та філософ Бертран Расселл, який

³⁰ Див. Там само., с.137-138.

³¹ Див. Історія вчень про державу і право: підручник / за ред.. проф.. Г.Г.Демиденка, проф.. О.В.Петришина. – Х. : Право, 2009., сс.102-104

стверджує, що радикальний рух Гоббса, Руссо та Гегеля призвели до доктрини преклоніння перед державою, надаючи їй такого значення, як католицизм надавав Церкві чи навіть Богу. Практичну реалізацію цих доктрин він бачив у діях Кромвеля, Наполеона та фашистської Німеччини³². Проте, попри велику кількість недоліків та, в деякій мірі утопічність цих теорій, вони великою мірою вплинули на виникнення та формування подальших концепцій та теорій, що висвітлюють розуміння участі справедливості у суспільно-політичному житті.

2.2. «Теорія справедливості» Джона Роулза.

На особливу увагу заслуговує праця Джона Роулза «Теорія справедливості». У ній він згадує поняття суспільного договору, як соціального консенсусу та базового поняття для аналізу концепції справедливості. Сама концепція суспільного договору була сформована такими представниками теорії державного договору як Т. Гоббс, Д.Локк, Ж.Ж.Руссо та ін.

Справедливість – це перша чеснота суспільних інститутів, так само, як істина – перша чеснота систем думки³³.

Джон Роулз виводить два основні принципи справедливості. Перший з них проголошує, що кожна людина повинна мати рівні права у відношенні найбільш загальної схеми рівних основних свобод, сумісних з подібними схемами свобод для інших. Другий принцип проголошує, що соціальні та економічні нерівності повинні бути влаштовані так, щоб: а) від них можна було б очікувати переваг для всіх, та б) доступ до положень та посад має бути відкритим для всіх³⁴.

³² Пор. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней, пер.с англ., из-во: Академический Проект, Москва:2009 - с.13.

³³ Пор. Ролз Дж. Теория справедливости / Дж. Ролз / [Науч. ред. В. В. Целищев]. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та, 1995. С.9.

³⁴ Там же, с.48.

У концепції Джона Роулза головним суб'єктом справедливості є базисна структура суспільства, а точніше – способи, якими основні соціальні інститути розподіляють фундаментальні права та обов'язки та визначають розподіл переваг соціальної кооперації³⁵. Таким чином, добре виконання суб'єктом справедливості власних обов'язків створює соціальні передумови для втілення справедливості у повному її значенні. При цьому автор зазначає: «загальна концепція справедливості не накладає обмежень на те, якого роду нерівності є припустимими, вона потребує стільки, щоб при цьому становище кожного було покращене»³⁶.

Джон Роулз чітко говорить про необхідність забезпечення з боку соціальних інститутів соціальних передумов для справедливої рівності можливостей. Наприклад, у випадку економічних подій та глобальних тенденцій повинні бути встановлені механізми вільного ринку[19, 76].

На користь власної концепції справедливості автор зауважує, що, по-перше, інтуїтивна ідея справедливості як чесності полягає в тому, щоб розглядати перші принципи справедливості як об'єкт первісного договору, який зумовлює те, що зацікавлені сторони, які його прийняли, є зацікавленими в просуванні такої асоціації[19,114]. Це є слугує певним об'єднуючим фактором певних індивідів, та відіграє позитивну роль для спільної консолідації навколо неї. Таким чином, якщо задані певні спільні обставини сторін, їх знання, вірування та інтереси, такий договір є найкращим шляхом кожної людини для досягнення цілі справедливості. При цьому для кожного індивіда найкращим є щоб ще хтось приєднався до нього у просуванні його концепції блага та справедливості. Те, що може роз'єднати цих людей у їх пошуку спільного блага, на думку автора, є індивідуальний егоїзм, та, як наслідок - несправедливість[19, 113-114]. Навмисна несправедливість з боку певних осіб запрошує У такій ситуації баланс ненависті та ворожості може бути стійкою рівновагою та призвести до ще гіршого стану речей. Вихід у

³⁵ Там само, с.22.

³⁶ Там же, с.68.

цій ситуації, на думку Роулза, полягає в тому, що кожен повинен надати перевагу меншій несправедливості більшому благу та таким чином зупинити негативні процеси та врегулювати їх.

Попри всі недоліки, пов'язані з індивідуальним егоїзмом та меркантильними інтересами, яких не може уникнути ця теорія, вона, все ж слугує найкращим засобом для досягнення справедливого устрою тими, хто цього прагне[19, 335-336].

На думку Поля Рікера, Джон Роулз, подібно як і Арістотель у «Нікомаховій етиці» здійснив майже повне ототожнення поняття справедливості з дистрибутивною справедливістю³⁷. Зокрема автор праці «Інтелектуальна автобіографія. Любов і справедливість» зазначає, що якщо розглядати усе суспільство під кутом зору справедливості, воно уявляється як система ролей, завдань, прав і обов'язків, переваг і недоліків, благ і труднощів. На його думку, перевага такого розгляду суспільства полягає в тому, що можливо уникнути двох перешкод – з одного боку – всезагальної теорії, яка перетворює суспільство на чітко окреслену єдність його членів. З іншого боку - індивідуалізму, який перетворює суспільство на суму індивідів з їх взаємозв'язками. Таким чином, позитивним наслідком такого розуміння поняття справедливості є успішне балансування між цими двома крайнощами.

2.3. Християнське розуміння принципів справедливості у суспільно-політичному устрої.

Суспільне вчення Церкви наголошує, що справедливість – це цінність, яка поєднується з відповідною кардинальною чеснотою. Згідно з найбільш класичним визначенням, вона «полягає в постійному і твердому бажанні віддати Богові і ближньому те, що їм належить»³⁸.

³⁷ Там само, с.93.

³⁸ Пальська рада «Справедливість і мир». Компендіум соціальної доктрини Церкви. Київ: Кайрос – 2008., с.135.

Це вчення розглядає поняття справедливості з суб'єктивної та об'єктивної точок зору. Перше бачення має в своїй основі бажання бачити в іншій людині особу, а інша позиція говорить вказує на справедливість як на головний критерій моральності міжособистісного і суспільного середовища³⁹.

Церковне вчення завжди проголошувало необхідність дотримання принципів та свобод кожної людини, яке забезпечувало поняття справедливості у суспільстві. Християнське вчення від самих початків вбачає походження суспільної справедливості від Божого начала, оскільки Господь є справедливість⁴⁰.

Коли в ХІХ столітті з приходом низки радикальних змін у суспільстві, які спричинили кризу принципів та понять справедливості, а також нехтуванням усіх передумов до їх втілення. В цей час Церква почала з новою силою діяти у суспільстві, намагаючись повернути ті важливі цінності, включаючи справедливість.

Церковне вчення завжди вказувало на державу як найвищу форму організації суспільства для будь-якого суспільно-політичного устрою. Вона є дуже важливим та визначальним чинником у розгляді соціальних проблем, пов'язаних з будь-якими проявами несправедливості. Їй від природи дано владу бути найвищим гарантом суспільного блага⁴¹.

Одним з перших закликів Церкви до відновлення принципів цінності в суспільстві, стала енцикліка Папи Лева ХІІІ «*Rerum novarum*», в якій міститься заклики про небезпеку фальсифікації та перекручування на свій лад

³⁹ Див. Там само, с.135.

⁴⁰ Див. підрозділ 1.2 «Християнське розуміння справедливості та його вплив на суспільне життя в епоху Середньовіччя».

⁴¹ Кардинал Йозеф Гьофнер. Християнське суспільне вчення / пер. З нім. С. Пташник, Р. Оглашений. Львів: Свічадо 2002, с. 233.

питання справедливості⁴². На думку Понтифіка справедливість, поруч із моральними звичаями, добрими основами родинного життя, шанобливим ставленням до релігії, рівномірного розподілу громадських тягарів є доброю дорогою для здійснення вдалого суспільно-політичного правління⁴³. На важливість поняття справедливості для суспільно-політичного устрою вказує те, що відсутність цієї чесноти породжує неправду та розпач⁴⁴. Дана енцикліка мала велике значення для тогочасного суспільства, оскільки ще раз звернула увагу на принцип справедливості, який походить з божого права та є однаковим для усіх учасників суспільно-політичного життя.

Блаженний Іван Павло II у своїй енцикліці «*Centissimus annus*», яка вийшла на сотий рік з дня проголошення «*Regum novarum*», підтвердив важливість основних передумов справедливості, наведених Папою Левом XIII. Зокрема Папа Іван Павло II підкреслює, що відношення між суспільними класами повинно будуватись на основі справедливості, спільному користуванні благами, а також – любові, що є головними передумовами досягнення загальної справедливості у суспільстві. Через те соціалістичний метод встановлення справедливості, у суспільстві Понтифік називає «ідеєю конфлікту» та вказує на його помилковість.⁴⁵

⁴² Кучерявий В. Церква і соціальні проблеми. Енцикліка «Сотий рік». Львів: 1993, с. 5.

⁴³ Енцикліка «*Regum novarum*», 1 // Церква і соціальні проблеми. Енцикліка «Сотий рік» / упоряд. проф. В.Кучерявий, о.І. Музичка, В. Бадяк. Львів: 1993, с. с. 27.

⁴⁴ Енцикліка «*Regum novarum*», 1 // Церква і соціальні проблеми. Енцикліка «Сотий рік» / упоряд. проф. В.Кучерявий, о.І. Музичка, В. Бадяк. Львів: 1993, с. 471.

⁴⁵ Енцикліка «*Centissimus annus*», Розділ VI // Церква і соціальні проблеми. Енцикліка «Сотий рік» / упоряд. проф. В.Кучерявий, о.І. Музичка, В. Бадяк. Львів: 1993, с.450.

Щодо можливих підходів до розуміння принципів справедливості, соціальне вчення Церкви говорить наступне: «Цілковта істина про людину дає можливість вийти за межі бачення справедливості як звичайної угоди – обмеженого бачення – і відкрити нові обрії солідарності та любові для справедливості»⁴⁶. Саме ці слова слугують найкращим підтвердженням послідовного вчення Церкви щодо розуміння поняття справедливості в суспільно-політичному контексті а також – вказує на її основні передумови рівність кожного перед Богом та пошук Божої справедливості як джерела усіх суспільно-політичних відносин.

Висновки

Проведене дослідження, яке мало на меті висвітлити розуміння поняття справедливості та дослідити соціальні передумови втілення її принципів в контексті етичного виміру формування політичних відносин, показало наступне: на протязі історії філософської думки, починаючи від античних часів, поняття справедливості а також розуміння його участі у суспільно-політичному житті розумілось неоднозначно.

Вже у працях Гомера та Гесіода, яких вважають попередниками ранньої грецької філософії, наголошується на божественному походженні цього поняття та його обов'язковості для виконання усіма членами суспільства.

Античні філософи, такі як Сократ, Платон, Арістотель, хоч і з різними

⁴⁶ Папська рада «Справедливість і мир». Компендіум соціальної доктрини Церкви. Київ: Кайрос – 2008., с.135

підходами, шукали соціальні передумови застосування цих методів у суспільно-політичному вимірі людського буття. Зокрема Арістотель вперше у своїй праці «Нікомахова етика» здійснив розрізнення поняття справедливості залежно від статусу, та відносно різноманітних ситуацій обміну. Таким чином виникло розмежування справедливості як поняття, та дистрибутивної справедливості як принципу відносин між людьми. В пізнішому часі цю ідею розвинув Джон Роулз у своїй праці «Теорія справедливості».

В період схоластики поняттю справедливості надавалось Божого начала, оскільки сам Господь є досконалою справедливістю. Соціальними передумовами втілення цього принципу основні мислителі цього періоду вважали рівність між людьми, дотримання основних морально-етичних принципів християнського життя та рівний розподіл благ.

Період Відродження знаменується переходом від теоцентристської системи цінностей та виключно сконцентровується на проблемах людини. Під впливом таких мислителів цього часу як Томас Мор, Томаззо Кампанелла та Ніколло Маккіавелла сприймають поняття справедливості як засіб державного регулювання суспільних відносин, який може змінюватись відповідно до потреб володаря або будь-якої іншої виконавчої влади. У зв'язку з цим, зникає розуміння поняття справедливості як певної цінності та чесноти.

З початком XVIIст. та настанням епохи просвітництва під впливом таких видатних мислителів як Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж. Руссо вводиться розуміння

справедливості як теорії суспільного договору, покликаною регулювати суспільні відносини.

На особливу увагу заслуговує «Теорія справедливості» Джона Роулза, в якій автор підтримує поняття суспільного договору, введеного його попередниками, але в значній мірі доповнює його. Він вважає справедливість першою чеснотою суспільних інститутів, та виводить два основних принципи справедливості. Перший з них полягає у рівності прав різних індивідів по відношенню до загальної схеми основних свобод, а другий – полягає у такому влаштуванні соціальних та економічних нерівностей, через які б кожен міг очікувати переваг, та загально відкритий доступ до положень та посад усіх учасників суспільно-політичного життя. Особлива роль у здійсненні цих принципів покладена на соціальні інститути.

На окрему увагу заслуговує суспільне вчення Церкви, яке, починаючи з кінця XIX ст. і до II Ватиканського собору здійснило значний вплив на розуміння поняття справедливості та важливість його соціальних передумов на основі загальної рівності та звернення до християнських морально-етичних принципів в основі стосунків між людьми у суспільно-політичному житті.

Таким цікавими та багатограними є передумови до впровадження принципів справедливості у суспільно-політичному житті суспільства на протязі історії філософської думки. Проте цікавою їх характеристикою є те, що усі вони в ході історії постійно коливались від розуміння принципів справедливості як певної суб'єктивної цінності та моральної якості суб'єкта у політичному житті, до її розуміння як певної домовленості та засобу

держави, який регулює суспільно-політичні відносини між людьми. Проте, напевно саме у поєднанні цих двох розумінь принципу справедливості, знаходиться її істинна ціль.

Список використаної літератури

- 1.Базилевич В. Інтелектуальна власність / В. Базилевич. – К.: Знання, 2008. – 431 с.
- 2.Гришук О.В., Добош З.А. *Конвергенція справедливості і права: філософсько-правовий аспект* : . – Хмельницький :Хмельницький університет управління та права, 2013. – 268с.
- 3.Гьофнер Й. Християнське суспільне вчення / пер. С. Пташник, Р. Оглашений. Львів: Свічадо 2002, с. 304.
- 4.Документи Другого Ватиканського Собору. Львів: 1996, - 759с.
- 5.Історія вчень про державу і право: Конспект лекцій / Уклад.: В.В. Сухонос. – Суми: Ініціатива, 2000. – 56 с.
- 6.Історія вчень про державу і право: підручник / за ред. проф. Г.Г.Демиденка, проф.. О.В.Петришина. – Х. : Право, 2009. – 256 с.
- 7.Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; за ред. В.І.Ярошовця. – К.: Вид. Парапан, 2002, - 774с.
- 8.Рікер П. Інтелектуальна автобіографія. Любов і справедливість. К.: Дух і літера, 2002., - 114с.
- 9.Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. - К.: Книга, 2005, - 528с.
- 10.Катехизм Української Греко-Католицької Церкви «Христос – Наша Пасха». Львів: «Свічадо», 2011. – 336с.+64іл.
- 11.Кучерявий В. Церква і соціальні проблеми. Енцикліка «Сотий рік». Львів: 1993, с. 556.

12. Папська рада «Справедливість і мир». Компендіум соціальної доктрини Церкви. Київ: Кайрос – 2008., - 549с.

13. Церква і соціальні проблеми. Енцикліка «Сотий рік» / упор. проф. В. Кучерявий, о. І. Музичка, В. Бадяк. Львів: 1993, Афіша 2003, - 552 с.

14. Релігійна свобода і права людини: Богословські аспекти У II т. // Дж. Браєн Гер. Католицизм і демократія: конфлікт, змінита співпраця. 201-209с. // Львів: Свічадо, 2000. – 428с.

15. Сірій Є. В. *Соціологія*. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2004, - 480с.

Зарубіжна література

16. Иоанн Мейендорф. Введение в святоотеческое богословие. Издание четвертое, исправленное и дополненное. Киев: храм преподобного Агапита Печерского. 2002, - 357.

17. Нерсесянц В. С. Сократ. Изд-во «НАУКА»: Москва 1977, 152с.

18. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней, пер. с англ., из-во: Академический Проект, Москва: 2009, – 540с.

19. Ролз Дж. Теория справедливости / Дж. Ролз / [Науч. ред. В. В. Целищев]. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та, 1995. – 509с.

Список інтернет-джерел:

20. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Соціологія і політичні науки. 2013. Т. 18. Вип. 2 (18). Ч. 2. О. В. Кухаренко Соціальна справедливість у соціальних науках: аналіз ідей та концепцій; сс. 240-249. – електронне джерело.

21. <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F> електронне джерело.

22. <http://www.viche.info/journal/3386/> Ольга Головченко: Політико-правова й філософська сутність справедливості.

23. <http://library.kr.ua/kray/chizhevsky/philosophy2.html> - обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського.